

PEDAGOGICAL SKILLS AND ITS COMPONENTS IN IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF ENGLISH LANGUAGE CLASSES IN SECONDARY SCHOOL

Xirgasheva Zulfizar Xatamovna¹

¹ Uzbek State University of World Languages, Teacher

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4976354>

ARTICLE INFO

Received: 05th June 2021

Accepted: 10th June 2021

Online: 15th June 2021

KEY WORDS

efficiency, pedagogical skills, non-traditional forms of classes, Internet resources.

ABSTRACT

This article provides information on ways to improve the effectiveness of a foreign language lesson in secondary school. You can also find various methods and skills to motivate students to learn a foreign language.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО И ЕГО КОМПОНЕНТЫ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

Иргашева Зулфизар Хатамовна¹

¹ Узбекский государственный университет мировых языков, Учитель

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 июня 2021 г.

Утверждено: 10 июня 2021 г.

Опубликовано: 15 июня 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

эффективность, педагогическое мастерство, нетрадиционные форм занятий, Интернет ресурсы.

АННОТАЦИЯ

В данной статье дана информация о путях повышения эффективности урока иностранного языка в средней школе. Также можно найти различные методы и навыки повышения мотивации учеников для изучения иностранного языка.

С самого начала до самого конца урока учитель вступает своего рода режиссёром. Реализовывая сценарий урока – учитель создаёт целостный, результативный и привлекательный для учеников урок. Из дня в день, повышая эффективность и

качество урока, каждый учитель стремиться стать мастером своего дела в своей педагогической практике. Для этой цели, у каждого преподавателя должен быть разработан целый ряд приёмов, способов и методов, которые позволяет

повысить качество и эффективность урока.

Изучение языка является долгой и кропотливой работой, требующей концентрации внимания и усидчивости, и поэтому, чтобы сохранить интерес учащихся к изучению языка следует серьезно подходить к организации урока. На сегодняшний день существует множество различных методик и способов преподавания иностранного языка. Выбор той или иной методики зависит от возраста обучаемых, а также целей и задач, поставленных перед преподавателем. Основные навыки и знания иностранного языка закладываются в средней школе, поэтому необходимо уделять этому процессу особое внимание. Среди разнообразных приемов организации занятий наибольший интерес у школьников вызывают игры, игровые ситуации. Игра является действенным инструментом преподавания, который активизирует мыслительную деятельность обучаемых, позволяет сделать учебный процесс привлекательным и интересным, заставляет учащихся испытывать различные эмоции. Это мощный стимул к овладению языком. А. Н. Леонтьев в работе «Совершенствование методики обучения иностранному языку в средней общеобразовательной школе» определил игровую деятельность следующим образом: Фундаментальными целями использования игры на уроке английского языка являются: 1. Выработка конкретных навыков; 2. Развитие определенного речевого мастерства; 3. Обучение навыкам общения; 4. Усовершенствование требуемых способностей и психических функций 5. Познание в области страноведения и языка. Для выполнения

этой задачи используются различные викторины, лото, конкурсы; 6. Фиксация речевого материала. Необходимо учитывать, что если цели данной методики сохраняются на 42 протяжении всего этапа обучения в средней школе, то способы их достижения варьируются в зависимости от возраста учащихся. Для школьников 5-7х классов это должны быть более подвижные игры с элементами соперничества. Учащиеся 7-11х классов уже труднее включаются в общение, нуждаются в более бережном подходе при распределении заданий, ролей, партнеров. Главная учебная задача на этом этапе – научить ситуативно обусловленному общению.

Пути повышения эффективности урока:

- непрерывное повышение научной эрудиции, педагогического мастерства преподавателя;
- совершенствование материальной базы учебного заведения и классов;
- интегративное планирование занятий;
- целесообразное использование времени занятия;
- логическое соблюдение урока;
- учет персональных особенностей учеников;
- развитие самостоятельности и творческой активности учеников;
- соотношение содержания образования методам обучения, возможностям обучающихся и преподавателя.

Среди действенных методов, которые помогают эффективному усвоению иностранного языка, выделяются **активные нетрадиционные формы занятий**. Урок-конференция, ток-шоу,

диалог, экскурсия, ролевая игра, урок-телемост, дискуссия и прочие относятся к таким урокам.

Можно значительно повысить мотивацию учеников используя электронные учебники, видеофильмы, интерактивные доски - презентации во время занятий иностранным (в нашем случае английским) языком.

Выразить **учёт** **личностной индивидуализации** в практике преподавания можно с помощью следующих манипуляций:

- формирование малых групп;
- распределение ролей в ролевых играх;
- отбор содержания упражнений и ролевых карт, и их организация;
- подбор содержания и распределения функций при организации и проведении проектной работы;
- подбор пар для диалогов и дискуссий;

- формулировании индивидуальных заданий в классе и дома, и т.д.

Одним из самых важных навыков для сегодняшних преподавателей английского языка является умение хорошо ориентироваться в бесконечном объёме Интернет-ресурсов, которые обеспечивают овладение английским языком в единстве с культурой носителя языка, к тому же Интернет-ресурсы значительно облегчают работу преподавателя, повышают эффективность занятий, позволяют усовершенствовать качество урока. В Узбекистане одним из популярных среди виртуальных объединений и сетевых сообществ учителей английского языка являются *Uzbekistan Teachers of English Association – UzTEA* и *English Language Teachers from Uzbekistan – ELT Uz*.

Литературы:

1. «Компетентностный подход в обучении иностранных языков через организацию и проведение интегрированных уроков» Донецкая В.М., 09.11. 2017 <https://lugaschool54.com/2017/11/15/osobennosti-integrirovannogo-uroka-inostrannogo-yazyka/>
2. Бабанский Ю.Б. Оптимизация процесса обучения: Общедидактический аспект. М., 1979
3. Капустин Н.П. Педагогические технологии адаптивной школы. М., «Академия», 2002